

Maternella Mikrobiom SveMaMi 1

1) Uppgifter om dig

E-post	<input type="text"/>
Upprepa e-post	<input type="text"/>
Telefonnummer	<input type="text"/>
Var vänlig ange ditt personnummer (12 siffror: ååååmmddxxxx)	<input type="text"/>

2) Bakgrundsfrågor

Hur lång är du (cm)?	<input type="text"/>
Hur mycket vägde du innan du blev gravid (kg)?	<input type="text"/>

3) I vilket land är du född?

Välj...

4) Familj, är du

- Partner (gift, sambo eller särbo)
 Singel

5) Har du barn sedan tidigare?

- Nej
 Ja

6) Hur många barn har du?

Biologiska barn (antal)	<input type="text"/>
Adoptiv- eller bonusbarn (antal)	<input type="text"/>

7) Hur många barn har du som går i förskola (antal)?

8) Vilken är din högsta slutförda utbildning?

- Grundskola
- Gymnasium
- Universitet/högskola
- Annat

9) Hur såg din arbetssituation ut innan du blev gravid?

- Arbetade heltid
- Arbetade deltid
- Långtidssjukskriven (mer än 3 månader)
- Arbetslös/arbetssökande
- Student
- Annat

10) Har du kontakt med djur under arbete eller fritid?

- Nej
- Ja

11) Vilka djur?

- hund
- katt
- kanin
- gnagare
- reptil
- häst
- ko
- får
- gris
- höns
- annat

12) Har du varit utomlands under de senaste 3 månaderna?

- Nej
- Ja

13) Vilket/vilka länder har du i varit de senaste 3 månaderna?

Frågor om graviditeten och gynekologisk hälsa

Vilken graviditetsvecka är du i idag?

När är ditt beräknade
förlossningsdatum?

Hur mycket väger du idag (kg)?

15) Väntar du mer än ett barn (tvillingar, trillingar etc.)

- Ja
- Nej
- Vet ej

16) Hur länge har du försökt bli gravid (i månader):

17) Hur har du blivit gravid? (Kryssa i alla alternativ som stämmer för befruktningen)

- Naturlig graviditet (samlag)
- Medicinsk behandling /ovulationsinduktion (t.ex. hormoninjektioner, Clomiphene, Metformin)
- Kirurgisk behandling krävdes (t.ex. operation för endometriosis)
- Assisterad befruktning: insemination
- Assisterad befruktning: provrörsbefruktning/ in vitro fertilization (IVF)
- Assisterad befruktning: intracytoplasmic sperm injection (ICSI)
- Fertilitetsbehandling av fadern

18) Är detta din första graviditet?

- Ja
- Nej

Hur många gånger har du varit gravid (frånsett denna graviditet)?

Hur många barn har du fött?

Hur många tidiga missfall har du haft (före 16 veckor):

Har något barn du väntat dött i magen efter vecka 16 (sent missfall eller intrauterin fosterdöd)?

Kommentar:

20) Hur många partners har du haft samlag med det senaste året?

- Inga
- 1
- 2-10
- 11-20
- Fler än 20
- Vill ej svara

Frågor om din menstruation (utan hormonella preventivmedel/spiral; när inte gravid)

21) Hur besvärande upplever du smärtorna i samband med menstruation på en skala 0-10 (0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara)?

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

22) Använder du smärtlindrande läkemedel under menstruationen?

- Ja
- Nej

23) Har du smärtor i samband med ägglossning?

- Ja
- Nej

24) Har du regelbunden menstruation?

- Ja (ca 28 dagar)
- Nej (≥ 35 dagar)
- Nej (mindre än 6 gånger/år)
- Nej (mindre än 3 gånger/år)

25) Hur många dagar är din genomsnittliga cykel, från mensens första dag till efterföljande mens första dag?

26) Brukar din menstruation börja med mindre små blödningar som pågår i över två dagar innan den riktiga blödningen kommer igång?

- Nej
- Ja

27) Under hur många dagar brukar din menstruation börja med mindre små blödningar som pågår i över två dagar innan den riktiga blödningen kommer igång?

Övriga frågor

28) Har du fått diagnosen endometrios?

- Ja, diagnos utan operation gjorts
- Ja, diagnos efter operation
- Nej
- Vet inte

29) Har du någonsin fått diagnosen PCOS (Polycystiskt ovarialsyndrom)?

- Ja
- Nej
- Vet inte

30) Har du haft akne i vuxen ålder?

- Nej
- Ja, ingen behandling
- Ja, lokal behandling
- Ja- antibiotikabehandling

31) Har du problem med tunn hårväxt uppe på huvudet (se bilder)?

Inga problem med tunt hår

32) Besväras du av störande kroppsbehåring?

Nej

Ja

33) Om du besväras du av störande kroppsbehåring, vänligen summera poäng enligt bilderna nedan. Uppge summan av poäng (mellan 0-36)

34) Frågor om screening för livmoderhalscancer/cellprov

	Ja	Nej	Vet ej
Har du tagit cellprov som del av screening för livmoderhalscancer?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Har du regelbundet gått på cellprov i samband med att du fått en kallelse?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Har du vid något tillfälle haft ett avvikande HPV-prov (Humant Papillom Virus)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Har du vid något tillfälle haft cellförändringar i cellprovet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Har du vid något tillfälle genomgått provtagning (vävnadsprov/biopsi) från livmoderhalsen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Har du tidigare koniserats (opererat bort en del av livmodertappen)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Är du vaccinerad mot HPV (t. ex Gardasil/Silgard/Cervarix)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

35) Har du haft några av dessa gynekologiska infektioner de senaste 3 månaderna?

	Ja	Nej
Klamydia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gonorré	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bakteriell vaginos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Genital herpes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mycoplasma genitalium	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Svamp	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kondylom	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trichomonas vaginalis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Annat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

36) Vilken annan gynekologisk infektion har du haft de senaste 3 månaderna?

37) Har du använt preventivmedel det senaste året innan du blev gravid?

- Ja
 Nej

38) Vilka preventivmedel har du använt det senaste året?

- P-piller/Minipiller
- P-spruta
- P-stav
- P-ring
- Kopparspiral
- Hormonspiral
- Kondom
- Pessar
- Naturlig familjeplanering (t.ex: säkra perioder)
- Annan

39) Vilka andra preventivmedel har du använt det senaste året?

Allmänna hälsofrågor

40) Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Varken bra eller dåligt
- Ganska dåligt
- Mycket dåligt

41) Har du tagit antibiotika någon gång under de senaste 3 månaderna innan du blev gravid?

- Ja
- Nej

42) Av vilken anledning har du tagit antibiotika innan du blev gravid? Flera svar möjligt

- Luftvägsinfektion (lunginflammation, bihåleinflammation)
- Halsfluss
- Öroninflammation
- Urinvägsinfektion
- Mjukdelsinfektion (hud, muskler, sårinfektioner)
- Tarminfektion (bakterier, t.ex. salmonella eller campylobakter, parasiter eller turistdiarré)
- Bukinfektion (t.ex. blindtarmsinflammation, gallblåsinfektion, tarmfickinfektion/divertikulit)
- Gynekologisk infektion (t. ex klamydia, gonorré, bakteriell vaginos)
- Annat

43) Av vilken annan orsak har du tagit antibiotika innan du blev gravid?

44) Har du hittills tagit antibiotika vid något tillfälle under denna graviditet?

- Ja
 Nej

45) I vilken graviditetsvecka/veckor har du tagit antibiotika?

46) Av vilka orsaker har du tagit antibiotika hittills under denna graviditet? Flera svar möjliga

- Luftvägsinfektion (lunginflammation, bihåleinflammation)
 Halsfluss
 Öroninflammation
 Urinvägsinfektion
 Mjukdelsinfektion (hud, muskler, sårinfektioner)
 Tarminfektion (bakterier, t.ex. salmonella eller campylobakter, parasiter eller turistdiarré)
 Bukinfektion (t.ex. blindtarmsinflammation, gallblåsinfektion, tarmfickinfektion/divertikulit)
 Gynekologisk infektion (t. ex klamydia, gonorré, bakteriell vaginos)
 Annat

47) Av vilka andra orsaker har du tagit antibiotika hittills under denna graviditet?

48) Har du varit hos tandläkaren/tandhygienist under de närmaste 3 månaderna innan du blev gravid?

- Ja
 Nej

49) Av vilken anledning har du varit hos tandläkaren/tandhygienist under de närmaste 3 månaderna innan du blev gravid

50) Har du varit hos tandläkaren/tandhygienist hittills under denna graviditet?

- Ja
- Nej

51) Av vilken anledning har du varit hos tandläkaren/tandhygienist under denna graviditet

52) Har du rökt/röker du?

- Nej, jag har aldrig rökt
- Rökt tidigare
- Röker nu
- Feströkare
- Andra rökvanor

53) Vilket år slutade du röka?

54) Hur många cigaretter röker du per dag?

- 1-5
- 6-10
- >10

55) Vilka andra rökvanor har du?

56) Har du snusat/snusar du?

- Nej, jag har aldrig snusat
- Snusat tidigare
- Snusar nu
- Andra snusvanor

57) Vilket år slutade du snusa?

58) Hur många snus tar du per dag?

- 1-5
- 6-10
- >10

59) Vilka andra snusvanor har du?

60) Hur ofta har du druckit en alkoholhaltig dryck under de sista 3 månaderna innan du blev gravid?

- Aldrig
- 1 gång i månaden eller mindre
- 2-4 gånger i månaden
- 2-3 gånger i veckan
- 4 gånger/vecka eller mer

61) Hur många glas alkoholhaltig dryck konsumerar du på en typisk dag om du drack innan du blev gravid?

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-9
- 10 eller mer

62) Hur ofta har du druckit en alkoholhaltig dryck under denna graviditet?

- Aldrig
- 1 gång i månaden eller mer sällan
- 2-4 gånger i månaden
- 2-3 gånger i veckan
- 4 gånger/vecka eller mer

63) Hur många glas alkoholhaltig dryck konsumerar du på en typisk dag om du dricker under denna graviditet?

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-9
- 10 eller mer

64) Har du fått behandling för några av följande sjukdomar (sedan innan du blev gravid)?

	Ja	Nej	Vet inte
Underproduktion av sköldkörtelhormon (hypotyreoos, behandlad med t.ex. Levaxin)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Högt blodtryck	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cancer som behandlats med cellgifter, strålbehandling eller hormonbehandling	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multipel skleros (MS)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reumatism eller andra autoimmuna sjukdomar (t. ex SLE eller systemisk skleros/sklerodermi)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crohn's sjukdom	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ulcerös kolit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Astma	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eksem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hösnuva/pollen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Annan allergi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Annan sjukdom	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

65) Vilken annan sjukdom har du?

66) Har en läkare/sjukvårdspersonal någonsin sagt att du kan ha en ätstörning?

- Ja
- Nej
- Vet inte

67) När en läkare/sjukvårdspersonal sa att du har en ätstörning, vilken ätstörning sa de att du har (markera alla som är aktuella):

- Anorexi
- Bulimi
- Hetsättningsstörning
- Andra specificerade ätstörningar eller ospecificerad ätstörning
- Annan ätstörning

68) Vilken annan ätstörning har du?

69) Har någon av dina biologiska föräldrar, syskon eller barn någonsin haft en ätstörning?

- Ja
- Nej
- Vet inte

70) Har du hittills under denna graviditet haft eller har några komplikationer/medicinska problem?

- Ja
- Nej

71) Vilken/vilka graviditetsrelaterade komplikationer har du/har du haft?

	Ja	Nej	Vet inte
Graviditetsdiabetes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Överproduktion av sköldkörtelhormon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Underproduktion av sköldkörtelhormon (behandlas med t.ex. Levaxin)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Högt blodtryck (som du inte hade innan du blev gravid)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Havandeskapsförgiftning (preeklampsi)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hyperemesis gravidarum (allvarligt graviditetsillamående)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Depression	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vaginal blödning/hotande missfall	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Halsbränna/dyspepsibesvär	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Foglossning	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Annat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

72) Vilken annan graviditetsrelaterad komplikation har du haft?

73) Tog du regelbundet några läkemedel innan du blev gravid?

- Ja
- Nej

74) Vilka läkemedel tog du regelbundet innan du blev gravid? Flera svar möjliga

- Receptfria smärtstillande läkemedel (t.ex Alvedon, Ipren)
- Opioider, starkare smärtlindrande läkemedel (t.ex morfin eller Oxynorm)
- Allergitabletter (t.ex antihistaminer som Aerius, Loratidin)
- Astmaläkemedel (t.ex inhalationer som Bricanyl, Pulmicort, Ventoline)
- Antidepressiva läkemedel (t.ex Citalopram, Sertralin)
- Lugnande och ångestdämpande läkemedel (t.ex Sobril, Stesolid)
- Sömnmedel (t.ex Imovane, Propavan)
- Sköldkörtelhormon (t.ex Levaxin)
- Blodtryckssänkande läkemedel (t.ex Enalapril, Furix, Lasix, Spironolakton, Amlodipin, Felodipin, Atacand, Losartan, Seloken, Metroprolol)
- Magsyrehämmande läkemedel (t.ex Omeprazol eller liknande)
- Annat

75) Vilka andra läkemedel tog du regelbundet innan du blev gravid?

76) Tar du regelbundet några läkemedel sedan graviditetsstarten?

- Ja
- Nej

77) Vilka läkemedel tar du regelbundet sedan graviditetsstarten?

- Receptfria smärtstillande läkemedel (t.ex Alvedon, Ipren)
- Opioider, starkare smärtlindrande läkemedel (t.ex morfin eller Oxynorm)
- Allergitabletter (t.ex antihistaminer som Aerius, Loratidin)
- Astmaläkemedel (t.ex inhalationer som Bricanyl, Pulmicort, Ventoline)
- Antidepressiva läkemedel (t.ex Citalopram, Sertralin)
- Lugnande och ångestdämpande läkemedel (t.ex Sobril, Stesolid)
- Sömnmedel (t.ex Imovane, Propavan)
- Sköldkörtelhormon (t.ex Levaxin)
- Blodtryckssänkande läkemedel (t.ex Enalapril, Furix, Lasix, Spironolakton, Amlodipin, Felodipin, Atacand, Losartan, Seloken, Metroprolol)
- Magsyrehämmande läkemedel (t.ex Omeprazol eller liknande)
- Annat

78) Vilka andra mediciner tar du regelbundet sedan graviditetsstarten?

79) Under de senaste 24 timmarna, hur länge har du varit illamående?

- Inte alls
- 1 timme eller mindre
- 2-3 timmar
- 4-6 timmar
- Mer än 6 timmar

80) Under de senaste 24 timmarna, har du kräkts?

- 7 gånger eller flera
- 5-6 gånger
- 3-4 gånger
- 1-2 gånger
- Jag har inte kräkts

81) Under de senaste 24 timmarna, hur många gånger har du haft kväljningar utan att kräkas?

- Inte alls
- 1-2 gånger
- 3-4 gånger
- 5-6 gånger
- 7 gånger eller flera

Allmänna hälsofrågor under denna graviditet (Del

83) Att vara gravid och vänta barn kan vara en omtumlande tid och mycket kan hända. Vi hoppas att du och det barn du väntar mår bra. Om något har gått fel under graviditeten, skulle vi vara tacksam om du kan berätta vad som hänt

84) Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Varken bra eller dåligt
- Ganska dåligt
- Mycket dåligt

85) Vilken graviditetsvecka är du i idag?

86) När är ditt beräknade förlossningsdatum ?

yyyy-MM-dd	
------------	--

87) Hur mycket väger du idag (kg)?

88) Väntar du mer än ett barn (tvillingar, trillingar etc .) ?

- Ja
- Nej
- Vet inte

89) Kommentar

90) Har du tagit antibiotika under denna graviditet ?

- Ja
- Nej

91) I vilken graviditetsvecka/veckor har du tagit antibiotika?

92) Kommentar (antibiotika)

93) Av vilka orsaker har du tagit antibiotika under denna graviditet? (flera val möjliga)

- Luftvägsinfektion (lunginflammation, bihåleinflammation)
- Halsfluss
- Öroninflammation
- Urinvägsinfektion
- Mjukdelsinfektion (hud, muskler, sårinfektioner)
- Tarminfektion (bakterier, t.ex.salmonella eller campylobakter, parasiter eller turistdiarré)
- Bukinfektion (t.ex. blindtarmsinflammation, gallblåsinfektion, tarmfickinfektion/divertikulit)
- Gynekologisk infektion (t.ex. klamydia, gonorré, bakteriell vaginos)
- Annat

94) Av vilken annan orsak har du tagit antibiotika under denna graviditet ?

95) Har du varit hos tandläkaren/tandhygienist under denna graviditet?

- Ja
- Nej

96) Av vilken anledning har du varit hos tandläkaren/tandhygienist under denna graviditet?

97) Röker/snusar du nu?

- Ja
- Nej

98) Hur många cigaretter röker du per dag?

- mindre än 1
- 1-5
- 6-10
- >10

99) Hur många snus tar du per dag?

- mindre än 1
- 1-5
- 6-10
- >10

100) Hur ofta har du druckit en alkoholhaltig dryck sedan graviditetesstarten?

- Aldrig
- 1 gång i månaden eller färre gånger
- 2-4 gånger i månaden
- 2-3 gånger i veckan
- 4 gånger/vecka eller mer

101) Hur många glas alkoholhaltig dryck konsumerar du på en typisk dag om du dricker under denna graviditet?

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-9
- 10 eller mer

102) Har du haft eller har några graviditetrelaterade komplikationer/medicinska problem?

- Ja
- Nej
- Vet inte

103) Vilken/vilka graviditetsrelaterade medicinska komplikationer har du/har du haft?

	Ja	Nej	Vet inte
Graviditetsdiabetes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Överproduktion av sköldkörtelhormon (hypertyreos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Underproduktion av sköldkörtelhormon (hypotyreos, behandlad med t.ex. Levaxin)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Högt blodtryck (som du inte hade innan du blev gravid)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Havandeskapsförgiftning (preeklampsi)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hyperemesis gravidarum (allvarligt graviditetsillamående)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Depression	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vaginal blödning/hotande missfall	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fog lossning	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Halsbränna/dyspepsibesvär	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Annat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

104) Vilken annan graviditetsrelaterad medicinsk komplikation har du haft?

105) Tar du regelbundet några läkemedel under denna graviditet?

- Ja
- Nej

106) Vilka läkemedel tar du regelbundet under denna graviditet?

- Receptfria smärtstillande läkemedel (t.ex Alvedon, Ipren)
- Opioider, starkare smärtlindrande läkemedel (t.ex morfin eller Oxynorm)
- Allergitabletter (t.ex antihistaminer som Aeries, Loratidin)
- Astmaläkemedel (t.ex inhalationer som Bricanyl, Pulmicort, Ventoline)
- Antidepressiva läkemedel (t.ex Citalopram, Sertralin)
- Lugnande och ångestdämpande läkemedel (t.ex Sobril, Stesolid)
- Sömnmedel (t.ex Imovane, Propavan)
- Sköldkörtelhormon (t.ex Levaxin)
- Blodtryckssänkande läkemedel (t.ex Enalapril, Furix, Lasix, Spironolakton, Amlodipin, Felodipin, Atacand, Losartan, Seloken, Metroprolol)
- Magsyrehämmande läkemedel (t.ex Omeprazol eller liknande)
- Annat

107) Vilket annat läkemedle har du tagit regelbundet under denna graviditet?

108) Under de senaste 24 timmarna, hur länge har du varit illamående?

- Inte alls
- 1 timme eller mindre
- 2-3 timmar
- 4-6 timmar
- Mer än 6 timmar

109) Under de senaste 24 timmarna, har du kräkt?

- 7 gånger eller flera
- 5-6 gånger
- 3-4 gånger
- 1-2 gånger
- Jag har inte kräkt

110) Under de senaste 24 timmarna, hur många gånger har du haft kväljningar utan att kräkas?

- Inte alls
- 1-2 gånger
- 3-4 gånger
- 5-6 gånger
- 7 gånger eller flera

Allmänna hälsofrågor efter graviditeten (Del 3)

112) Att vara gravid, vänta och föda barn kan vara en omtumlande tid och mycket kan hända. Vi hoppas att du och det barn du väntade mår bra. Om något har gått fel under graviditeten eller förlossningen, skulle vi vara tacksamma om du kan berätta vad som hänt:

113) Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Varken bra eller dåligt
- Ganska dåligt
- Mycket dåligt

Frågor om din förlossning

114) När föddes ditt/dina barn (födelsedatum)?

yyyy-MM-dd	
------------	--

115) Födde du ett barn eller fler?

- Ett barn
- Tvillingar
- Trillingar
- Annat

116) Kommentrar till antal barn

--

117) Fick du en pojke eller en flicka?

- Pojke
- Flicka

118) I vilken graviditetsvecka var din förlossning?

--

119) Hur mycket vägde du i slutet av din graviditet (kg)?

--

120) Hur mycket vägde ditt/dina barn vid födelsen (g)?

--

121) Hur lång var ditt/dina barn vid födelsen (cm)?

--

Vid förlossningen får barnets välmående poäng vid 1, 5 och 10 minuter efter ett speciellt system som heter **APGAR**, man kan få 0-10 poäng.

122) Kommer du ihåg vad ditt/dina barn fick för poäng?

- Ja
- Nej

123) Hur många poäng fick ditt/dina barn vid födseln?

124) Vad hade ditt barn/dina barn för fosterläge?

- huvudbjudning
- sätesbjudning
- sned/tvårläge

125) Hur startade din förlossning?

- spontant
- inducerad (igångsatt)
- akut kejsarsnitt före värkdebut
- planerat kejsarsnitt före värkdebut

126) Varför användes igångsättning/kejsarsnitt?

127) Hur avslutades din förlossning, dvs hur föddes ditt/dina barn?

- vaginalt utan instrument/hjälpmiddel
- vaginalt med sugklocka, tång eller andra instrument
- kejsarsnitt

128) Fick du antibiotika under förlossningen?

- Ja
- Nej
- Vet inte

129) Var ditt/dina barn friskt/friska efter förlossningen?

- Ja
- Nej

130) Vad hände?

131) Var ditt/dina barn friskt/friska första dagen efter förlossningen?

- Ja
- Nej

132) Vad hände?

133) Har ditt barn fått antibiotika i samband med eller efter förlossningen?

- Ja
- Nej

134) När och av vilken anledning fick ditt barn antibiotika i samband med eller efter förlossningen?

135) Har du kunnat amma ditt/dina barn efter förlossningen?

- Nej
- Ja, men slutade
- Ja, ammar fortfarande

Frågor angående slutet av graviditeten

136) Har du varit sjukskriven på grund av att du är gravid?

- Ja
- Nej

137) Av vilken anledning har du varit sjuksriven under graviditeten?

138) Har du tagit antibiotika under denna graviditet?

- Ja
 Nej

139) I vilken graviditetsvecka/veckor har du tagit antibiotika?

140) Kommentar till antibiotika

141) Av vilken/vilka orsaker har du tagit antibiotika under denna graviditet?

- Luftvägsinfektion (lunginflammation, bihåleinflammation)
 Halsfluss
 Öroninflammation
 Urinvägsinfektion
 Mjukdelsinfektion (hud, muskler, sårinfektioner)
 Tarminfektion (bakterier, t.ex. salmonella eller campylobakter, parasiter eller turistdiarré)
 Bukinfektion (t. ex blindtarmsinflammation, gallblåsinfektion, tarmfickinfektion/divertikulit)
 Gynekologisk infektion (t. ex klamydia, gonorré, bakteriell vaginos)
 Annat

142) Av vilken annan orsak har du tagit antibiotika under denna graviditet?

143) Har du varit hos tandläkaren/tandhygienist under de sista månaderna av denna graviditet?

- Ja
 Nej

144) Av vilken anledning har du varit hos tandläkaren/tandhygienist under de sista månaderna av denna graviditet?

145) Har du rökt eller snusat under de sista månaderna av denna graviditet?

- Ja
- Nej

146) Hur många cigaretter rökte du per dag?

- mindre än 1
- 1-5
- 6-10
- fler än 10

147) Hur många snus tog du per dag?

- mindre än 1
- 1-5
- 6-10
- fler än 10

148) Hur ofta har du druckit en alkoholhaltig dryck under de sista månaderna av denna graviditet?

- Aldrig
- 1 gång i månaden eller färre gånger
- 2-4 gånger i månaden
- 2-3 gånger i veckan
- 4 gånger/vecka eller mer

149) Hur många glas alkoholhaltig dryck konsumerar du på en typisk dag om du drack under de sista månaderna av denna graviditet?

- 1 - 2
- 3 - 4
- 5 - 6
- 7 - 9
- 10 eller mer

150) Har du haft eller har haft några graviditetrelaterade komplikationer/medicinska problem?

- Ja
- Nej
- Vet inte

151) Vilken/vilka graviditetsrelaterade medicinska komplikationer har du/har du haft?

- Graviditetsdiabetes
- Överproduktion av sköldkörtelhormon
- Underproduktion av sköldkörtelhormon (behandlas med t.ex. Levaxin)
- Struma
- Högt blodtryck (som inte fanns innan du blev gravid)
- Havandeskapsförgiftning (preeklampsi)
- Hyperemesis gravidarum (allvarligt graviditetsillamående)
- Depression
- Vaginal blödning/hotande missfall
- Halsbränna/dyspepsibesvär
- Foglossning
- Annat

152) Tog du regelbundet några läkemedel under graviditeten?

- Ja
- Nej

153) Vilka läkemedel tog du regelbundet under graviditeten?

- Receptfria smärtstillande läkemedel (t.ex Alvedon, Ipren)
- Opioider, starkare smärtlindrande läkemedel (t.ex morfin eller Oxynorm)
- Allergitabletter (t.ex antihistaminer som Aeries, Loratidin)
- Astmaläkemedel (t.ex inhalationer som Bricanyl, Pulmicort, Ventoline)
- Antidepressiva läkemedel (t.ex Citalopram, Sertralin)
- Lugnande och ångestdämpande läkemedel (t.ex Sobril, Stesolid)
- Sömnmedel (t.ex Imovane, Propavan)
- Sköldkörtelhormon (t.ex Levaxin)
- Blodtryckssänkande läkemedel (t.ex Enalapril, Furix, Lasix, Spironolakton, Amlodipin, Felodipin, Atacand, Losartan, Seloken, Metroprolol)
- Magsyrehämmande läkemedel (t.ex Omeprazol eller liknande)
- Annat

154) Vilka andra mediciner tog du regelbundet under graviditeten?

155) Har du fått några nya läkemedel efter din förlossning? I så fall vilket/vilka?

156) Under hela graviditeten, har du varit illamående?

- Inte alls
- 1 gång eller flera
- 2-3 gånger
- 4-6 gånger
- Mer än 6 gånger

157) Under hela graviditeten, har du kräkt?

- 7 gånger eller flera
- 5-6 gånger
- 3-4 gånger
- 1-2 gånger
- Jag har inte kräkt

158) Under hela graviditeten, hur många gånger har du haft kväljningar utan att kräkas?

- Inte alls
- 1-2 gånger
- 3-4 gånger
- 5-6 gånger
- 7 gånger eller flera

Mat och kosttillskott (Del 1-2)

160) Äter du järntillskott?

- Ja
- Nej

161) Äter du andra vitamin- , mineral eller kosttillskott?

- Ja
- Nej

162) Vilka vitamin-, mineral- eller kosttillskott äter du?

163) Har du de senaste dagarna ätit produkter med extra tillskott av så kallad probiotika, t.ex. Proviva, Actimel eller kosttillskott t.ex. ProBi mage eller liknande?

- Nej
- Ja

164) Vad du har ätit (produkter med extra tillskott av så kallad probiotika, t.ex. Proviva, Actimel eller kosttillskott t.ex. ProBi mage eller liknande)?

165) Är du vegetarian?

- Ja
- Nej

166) Är du vegan?

- Ja
- Nej

167) Äter du fisk?

- Ja
- Nej

168) Hur ofta dricker/äter du följande? Tänk på den senaste månaden

	Dagligen	Flera ggr/vecka	1 gång/vecka	Mer sällan
Söta drycker med socker (t.ex. läsk, saft)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Söta drycker utan socker (t.ex. light läsk, light saft)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grovt bröd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Frukt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grönsaker/rotfrukter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

169) Har du den senaste månaden besvärats av

	Ja	Nej
Diarré?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Förstoppning?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uppblåst mage/gaser?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andra mag- eller tarmbesvär?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

170) Vilka andra mag- eller tarmbesvär har du haft den senaste månaden?

171) Hur har din avföring sett ut de senaste två veckorna? Kryssa för de avföringskonsistenser du har haft. Du kan välja flera alternativ.

Typ 1. Separata hårda knutor, som nötter (hårda att klämma ut)

Typ 2. Korv-formad, med klumpar

Typ 3. Som en korv, med sprickor på ytan

Typ 4. Som en korv eller orm, jämn och mjuk

Typ 5. Mjuka klumpar med tydliga kanter (lätta att klämma ut)

Typ 6. Fluffiga bitar med trasiga kanter, en mosig konsistens

Typ 7. Vattnig, inga fasta bitar, helt flytande (diarré)

Upplevd stress (Del 1-2-3)

Frågorna i detta formulär handlar om dina upplevelser, känslor eller tankar under den senaste månaden. För varje fråga får du ange ring runt siffran som passar med hur ofta du har upplevt, känt eller tyckt på ett speciellt sätt.

173) Hur ofta under de senaste 4 veckorna har du:

	Aldrig	Sällan	Ibland	Ganska ofta	Mycket ofta
Känt att du inte haft kontroll över de viktiga faktorerna i ditt liv?	<input type="radio"/>				
Känt dig säker på din förmåga att hantera dina problem.	<input type="radio"/>				
Tyckt att saker och ting har utvecklats som du velat.	<input type="radio"/>				
Känt att problemen blivit så många att du inte kunnat bemästra dem.	<input type="radio"/>				

Kryssa för det svar som bäst stämmer med hur du känt dig under de senaste 7 dagarna, inte bara hur du mår idag.

174) Jag har kunnat skratta och se tillvaron från den ljusa sidan

- Lika bra som vanligt
- Nästan lika bra som vanligt
- Mycket mindre än vanligt
- Inte alls

175) Jag har glatt mig åt saker som skall hända

- Lika mycket som vanligt
- Något mindre än vanligt
- Mycket mindre än vanligt
- Inte alls

176) Jag har lagt skulden på mig själv onödigt mycket när något gått snett

- Ja, för det mesta
- Ja, ibland
- Inte så ofta
- Nej, aldrig

177) Jag har känt mig rädd och orolig utan egentlig anledning

- Nej, inte alls
- Knappast alls
- Ja, ibland
- Ja, mycket ofta

178) Jag har känt mig skrämmd eller panikslagen utan speciell anledning

- Ja, mycket ofta
- Ja, bland
- Nej, ganska sällan
- Nej, inte alls

179) Det har kört ihop sig för mig och blivit för mycket

- Ja, mesta tiden har jag inte kunnat ta itu med något alls
- Ja, ibland har jag inte kunnat ta itu med saker lika bra som vanligt
- Nej, för det mesta har jag kunnat ta itu med saker ganska bra
- Nej, jag har kunnat ta itu med saker precis som vanligt

180) Jag har känt mig så ledsen och olycklig att jag har haft svårt att sova

- Ja, för det mesta
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig

181) Jag har känt mig ledsen eller nere

- Ja, för det mesta
- Ja, rätt ofta
- Nej, sällan
- Nej, aldrig

182) Jag har känt mig så olycklig att jag har gråtit

- Ja, nästan jämt
- Ja, ganska ofta
- Bara någon gång
- Aldrig

183) Tankar på att göra mig själv illa har förekommit

- Ja, rätt så ofta
- Ja, då och då
- Knappast alls
- Aldrig